

Implementación de sistemas de electrocoagulación en tanques Imhoff en el tratamiento de aguas residuales urbanas

L.A. Estévez Sánchez¹, N. Gutiérrez Casiano¹, I. Sánchez Bazán, K. Díaz-Castellanos, E. Hernández-Aguilar^{1*}
¹Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas, Orizaba, Ote. 6 núm. 1009, Rafael Alvarado, 94340, Orizaba, Ver.

eduhernandez@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El tratamiento de aguas residuales es un asunto prioritario debido a las normativas nacionales e internacionales cada vez más estrictas. Por esta razón, la electroquímica ofrece procesos como la electrocoagulación, la cual se ha definido como una tecnología verde, muy eficiente para el tratamiento de diversos efluentes, por lo que el presente trabajo muestra dicho proceso aplicado en un tanque Imhoff al que se le aplicó reingeniería, en donde se evaluaron parámetros como la DQO obteniendo una remoción de hasta el 86.5%, la turbidez obtuvo una remoción del 60.46%, mediante la aplicación de un diseño bifactorial de 3 niveles para ambos factores que son; tiempo de retención hidráulico (TRH, 1.5, 2 y 2.5 h) e intensidad de corriente (1.5, 2 y 2.5 A), y se determinó que el nivel de 2.5 h y 2 A muestra mejores resultados de los parámetros analizados.

Palabras clave: Electrocoagulación, Electroquímica, Tratamientos, Tiempo de retención hidráulico.

Abstract

The wastewater treatment has become nowadays a priority because the increasing stricting laws and rules in national and international level. For this reason the electrochemistry offers process like the electrocoagulation which has been defined like a green and efficient technology for several types of wastewater, and for this reason, next the results of this process in a Imhoff reactor which was reengineered are shown, where a 86.5% removal was found for COD as well as the turbidity were the removal was the 60.46%, applying a bifactorial design of the experiment with 2 factors and 3 levels for both of them, which are hydraulic retention time (1.5, 2 & 2.5 h) and current density (1.5, 2 & 2.5 A), and it was determined that the conditions of 2.5 h and 2 A shown better results for the parameters analyzed.

Key words: Electrocoagulation, Electrochemistry, Treatments, Hydraulic retention time.

Introducción

El incremento de las descargas de aguas residuales urbanas debido al crecimiento de la población y de sus actividades, aunado a la calidad y cantidad de su disposición final en el medio ambiente sin tratamiento previo es una de las principales causas que afectan la calidad del agua a nivel mundial [Elazzouzi y Col 2018].

Las características de las aguas residuales, así como su volumen varían dependiendo de la cantidad de la población, los rangos de edad de los habitantes, su estilo de vida, así como sus tradiciones y su cultura, con lo cual los principales componentes de estas aguas suele ser residuos de shampoos y jabón, sólidos suspendidos y una gran cantidad de materia orgánica. Los principales tipos de tratamiento suelen ser tratamientos por medios físicos como la filtración, cribado o la ultrafiltración, o por medios químicos como la coagulación/floculación, e incluso biológicos como los wetlands o los biodiscos. Sin embargo, los sistemas electroquímicos han sido estudiados y han demostrado una gran capacidad para el tratamiento de las aguas residuales [Barisci y Turkey, 2016].

Durante las últimas décadas, los procesos electroquímicos han tomado un nuevo sentido de investigación, debido a que hoy en día la generación y el acceso a la energía eléctrica son una realidad, lo cual ha impulsado a la investigación de diversos procesos electroquímicos, para tratar diversas problemáticas del mundo actual [Kh y Elazzouzi, 2017].

Dentro de los sistemas electroquímicos más estudiados para el tratamiento de aguas residuales se encuentra el proceso de electrocoagulación, el cual, mediante la aplicación de una intensidad de corriente a través de electrodos sumergidos en la solución a tratar generan especies coagulantes *in situ*, las cuales están determinadas por el material empleado en los electrodos, dicho proceso en la actualidad se realiza con gran éxito, sin embargo, la mayoría de los estudios son realizados en reactores con modos de operación tipo Batch, lo cual limita su operabilidad [Mousa y Col., 2017].

Por otra parte, durante la década de los 80 los tanques Imhoff fueron ampliamente instalados por su sencillez de operación en el tratamiento de aguas residuales urbanas, sin embargo, en la actualidad estas unidades de tratamiento primario se han visto sobrepasadas en su capacidad de tratamiento debido a que están diseñados para comunidades de 5000 personas y el aumento demográfico de la población sumado a las regulaciones ambientales cada vez más estrictas, han dejado a muchos de estos tanques inoperables [UNATSABAR, 2005].

Metodología

Muestreo y caracterización del agua residual urbana

El muestreo de agua residual se llevó a cabo en una planta de tratamiento de aguas residuales del estado de Veracruz, mediante las indicaciones de la norma NMX-AA-003-1980 "Aguas residuales muestreo". La Tabla 1 muestra la normativa utilizada para realizar la caracterización del agua residual, así como los límites máximos estipulados por las normas establecidas para cada parámetro.

Tabla 1. Normas utilizadas para la caracterización del agua residual

Parámetro	Norma Mexicana	Límite máx. permisible
DQO	NMX-AA-030/2-SCFI-2012	500 mg/L
Turbidez	NMX-AA-038-SCFI-2001	< 5 NTU
Sólidos Suspendedos	NMX-AA-034-SCFI-2015	150 mg/L
pH	NMX-AA-008-SCFI-2016	6 – 9
Oxígeno disuelto	NMX-AA-012-SCFI-2001	> 8 mg/L

Aplicación del proceso de electrocoagulación

El proceso de electrocoagulación se llevó a cabo en el reactor Imhoff escala 1:25 bajo las condiciones de operación del diseño factorial 3^k con 2 factores: el tiempo de retención hidráulico y la intensidad de corriente con 3 niveles cada uno y realizando cada experimento por duplicado, la matriz de realización de los experimentos que se empleó se muestra en la Tabla 2. Realizando todas las pruebas en modo continuo mediante la ayuda de una bomba peristáltica para regular los flujos respectivos para cada tiempo de retención los cuales fueron de 15.3 L/h para 1.5 h de tiempo de retención hidráulico, 11.5 L/h para 2 h y 9.2 L/h para 2.5 h respectivamente.

Tabla 2. Matriz de desarrollo de los experimentos

		Tiempo de retención hidráulico		
		1.5 h	2 h	2.5 h
Intensidad de corriente	1.5 A	1	2	3
	2 A	4	5	6
	2.5 A	7	8	9

Conexión y material de los electrodos

El tipo de conexión utilizado, el cual se muestra en la Figura 1, fue la conexión monopolar en paralelo ya que, en base a la bibliografía [Mousa, El-Naas, Nasser, & Al-Marri, 2017], este tipo de conexión reporta ser la más estable.

A sí mismo como material de los electrodos se eligieron placas de aluminio tanto para el ánodo como para el cátodo, teniendo una forma rectangular empleando 12 placas de 15x10 cm y otras 4 placas de 15x5 cm. Estas placas fueron conectadas a una fuente de poder modelo QW-MS305D la cual permitió controlar y monitorear la intensidad de corriente.

Figura 1. Vista aérea del tanque Imhoff con la conexión monopolar en paralelo

La caracterización del efluente se realizó mediante las técnicas aplicadas en la caracterización del agua residual y en este caso se tomó a la salida del reactor una muestra cada 30 min hasta completar el proceso de 40 litros de agua, a dichas muestras les fueron analizados los parámetros estudiados para obtener los porcentajes de remoción de cada uno.

Resultados y discusión

Caracterización del agua residual

La caracterización del agua residual, demostró tener valores más elevados de lo permitido por la normatividad ambiental vigente a excepción del pH el cual se encuentra dentro del rango de la norma. Los valores reportados demuestran el problema que se tiene en dicha colonia al no tratar sus efluentes lo cual repercute en la calidad del medio ambiente en la que es descargada esta agua residual.

Tabla 3. Resultados obtenidos de la caracterización del agua residual

Parámetro	Caracterización del agua residual		
	Unidades	Valor	Límite máx. permisible
DQO	(mg/L)	1527	500
Turbidez	(NTU)	122.5	< 5
Sólidos Sedimentables	(mg/L)	244.5	150
pH	---	6.67	6 – 9
Oxígeno disuelto	(mg/L)	2.1	> 8

Comportamiento en la remoción de DQO

Los porcentajes de DQO promedio mostrados gráficamente en la Figura 2 fueron del 89.2% cuando se aplicó una intensidad de 1.5 A y un TRH de 2.5 h. Así mismo se observó que el promedio máximo de remoción fue del 86.2% al aplicar una intensidad de corriente de 2 A y un TRH de 2.5 h y, por último, se obtuvo un promedio de remoción del 77.5% como máximo cuando se aplicó una intensidad de corriente de 2.5 A y un TRH de 2.5 h. Autores como Tchamango y Col., [2010], de igual manera evaluaron la remoción de DQO utilizando electrodos sólo de aluminio obteniendo eficiencias de remoción de hasta el 90%. De igual forma Eryuruk y Col. [2018] obtuvieron eficiencias de remoción de hasta el 95%, sin embargo, durante su estudio se utilizó un electrolito de soporte para poder aumentar los porcentajes de remoción, siendo electrodo con un costo superior al aluminio utilizado en este trabajo.

Figura 2. Remoción de DQO a diferentes intensidades de corriente y TRH; A) 1.5 A, B) 2 A y C) 2.5 A

Comportamiento en la remoción de turbidez

En la Figura 3 se muestra el comportamiento de la turbidez, el cual, cuando se aplicó una intensidad de corriente de 1.5 A y un TRH de 2 h la remoción máxima del promedio fue del 67.2%. Por otra parte, el promedio de remoción máxima fue del 45% aplicando una intensidad de corriente de 2 A y un TRH de 1.5 h y, finalmente el promedio máximo obtenido fue del 69.7%, al aplicar una intensidad de corriente de 2.5 a y un TRH de 2.5 h. Autores como Makwana y Ahammed [2016] han estudiado de igual manera el factor del TRH en 3 niveles determinando que, por lo general a mayores tiempos de retención hidráulica se obtiene mayores eficiencias de remoción, sin embargo, el modo de operación que fue utilizado por dicho autor fue en modo de operación tipo batch y con un volumen de agua residual menor de 2L, tratando menos agua que en este estudio.

Figura 3. Remoción de turbidez a diferentes intensidades de corriente y TRH; A) 1.5 A, B) 2 A y C) 2.5 A

Comportamiento en la remoción de sólidos suspendidos

El comportamiento de los sólidos suspendidos, mostrado en la Figura 4, fue de un 50.6% promedio cuando se les aplicó una intensidad de corriente de 1.5 A y con un TRH de 2 h. Por otra parte, la remoción promedio obtenida cuando las condiciones de operación; intensidad de corriente de 2 A y un TRH de 2 h fue del 77.1%. Finalmente, se obtuvo un promedio de remoción máxima del 40.5% aplicando una intensidad de corriente de 2.5 A y un TRH de 2 h. Los autores Cogollo y Cárcamo [2017], reportaron que un reactor a nivel escala piloto y diferentes TRH se pueden alcanzar promedios de remoción de hasta el 80% para este tipo de sólidos y de igual manera Elazzouzi y Col. [2018] observaron que sus valores de remoción máximos eran alcanzados a los 30 min de proceso en un reactor tipo batch con eficiencias de remoción de hasta el 86%.

Figura 4. Remoción de sólidos suspendidos a diferentes intensidades de corriente y TRH; A) 1.5 A, B) 2 A y C) 2.5 A

Comportamiento del pH

El comportamiento del pH expresado gráficamente en la Figura 5, demostró que, durante los experimentos, cuando el valor de intensidad de corriente fue de 1.5 A tuvo variaciones entre 6.8 y 7.1 para los 3 valores del TRH. Mientras que se observó un comportamiento variable del pH con fluctuaciones de entre 6.2 y 7.2 a lo largo de los diferentes valores del TRH cuando se aplicó una intensidad de corriente de 2 A. Por último, se observó una tendencia de aumento con relación al tiempo, partiendo de un valor de 6.75 hasta valores entre los 7.1 y 7.2 cuando fue aplicada una intensidad de corriente de 2.5 A. Autores como Nariyan y Col. [2017], reportaron que el efecto del pH tiende a aumentar con respecto al tiempo. En este estudio se observaron éste y otros comportamientos, haciendo la mención de que el pH se mantiene dentro de la normatividad ambiental.

Figura 5. Comportamiento del pH a diferentes intensidades de corriente y TRH; A) 1.5 A, B) 2 A y C) 2.5 A

Comportamiento del oxígeno disuelto

Para el oxígeno disuelto, el cual se muestra gráficamente en la Figura 6, se observó que para las condiciones de intensidad de corriente de 1.5 A y los diferentes TRH no se vieron modificados de gran manera ya que el valor más alto obtenido fue de 2.1 mg/L. Por otra parte, al aplicar una intensidad de corriente de 2 A y un TRH de 2.5 h mostró que existe un incremento en la cantidad de oxígeno disuelto aumentando de 2.3 hasta 4.8 mg/L y, por último, se observó un aumento al aplicar una intensidad de corriente de 2.5 A y un TRH de 1.5 h, partiendo de 2.3 hasta 3 mg/L. Nariyan y Col. [2017], reportaron en su estudio que el oxígeno disuelto disminuye drásticamente en relación al tiempo de retención hidráulica. Los valores obtenidos en este estudio, aún considerando a aquellos que aumentaron la cantidad de oxígeno disuelto, siguen estando por debajo del límite especificado por la normatividad el cual es de 8 mg/L como valor mínimo.

Figura 6. Comportamiento del oxígeno disuelto a diferentes intensidades de corriente y TRH; A) 1.5 A, B) 2 A y C) 2.5 A

Trabajo a futuro

Una vez adquiridos los datos sobre el comportamiento de las remociones de los parámetros estudiados, se realizarán más pruebas bajo el mismo esquema de diseño experimental aplicando ahora una recirculación al tanque con la finalidad (como en otro tipo de reactores), de evaluar la remoción al aplicar esta adaptación y determinar si puedo optimizar las eficiencias de remoción en el reactor. Mientras que, por otra parte, también se estudiará el proceso utilizando diferentes materiales para los electrodos, ya que en este estudio solo se evaluó el material de aluminio. Con esto se buscará definir que materiales son los más ideales al implementar el proceso de electrocoagulación en reactores de tipo Imhoff.

Conclusiones

Los resultados obtenidos para cada parámetro estudiado demostraron valores de remoción cercanos a los reportados por diversos autores, en especial cuando el reactor se operó con una intensidad de corriente de 2 A y un TRH de 2.5 h y considerando que el reactor trabajó en modo de operación continuo, los resultados obtenidos demuestran la factibilidad de aplicar este proceso a un reactor Imhoff para poder aumentar su capacidad de tratamiento. A su vez, el trabajar el reactor en modo continuo nos permitió ver que a pesar de que más del 90% de los estudios se realizan en batch no son los únicos con resultados favorables para la implementación del proceso de electrocoagulación.

Agradecimientos

A la Universidad Veracruzana, a la Facultad de Ciencias Químicas Orizaba, a Hidrosistema de Córdoba y muy en especial al cuerpo académico UV-CA-226 "Estudio integral de ingeniería aplicada", por el apoyo para la realización del presente estudio.

Referencias

1. Barisci, S., & Turkey , O. (2016). Domestic greywater treatment by electrocoagulation using hybrid electrode combinations. *Journal of Water Process Engineering*, 55-66.
2. CONAGUA. (23 de mayo de 2016). *NMX-AA-003-1980 Aguas residuales - Muestreo*. Recuperado el 15 de mayo de 2019, de <https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/normas-mexicanas-83266>
3. Elazzouzi , M., El Kasmi, A., Haboubi, K., & Elyoubi, M. (2018). A novel electrocoagulation processing insulated edges of Al electrodes for enhancement of urban wastewater treatment: Techno-economic study. *Procees Safety and Enviromental Protection*, **(116)**, 506 - 515.
4. Eryuruk, K., Tezcan Un , U., & Bakir Ogutveren, U. (2018). Electrochemical treatment of wastewaters from poultry slaughtering and processing by using iron electrodes. *Journal of Cleaner Production* , **(172)**, 1089 - 1095.
5. Franco Cogollo , J., & Cárcamo Meza, J. (2017). *Evaluación de la eficiencia de un reactor de electrocoagulación a escala piloto para la remoción de algunos parámetros fisicoquímicos y microbiológicos presentes en las aguas residuales*. Ocaña: Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.
6. Kh. , H., M.S. , E., & Elazzouzi, M. (2017). Electrocoagulation flocculation as a low-cot process for pollutants removal from urban wastewater. *Chemical Engineerin Research Design*, **(117)**, 614-626.
7. Makwana R., A., & Ahammed, M. M. (2016). Continuous electrocoagulation process for the municipal post-treatment of anaerobically treated municipla wastewater. *Process Safety and Enviromental Protection* , **(102)**, 724-733.
8. Mousa, D. T., El-Naas, M. H., Nasser, M., & Al-Marri, M. J. (2017). A comprhensive review of electrocoagulation for water treatment: Potentials and challenges . *Journal of Enviromental Management*, **(186)**, 24-41.
9. Nariyan, E., Aghababaei, A., & Sillanpää, M. (2017). Removal of pharmaceutical from water with an electrocoagulation process; effect of various parameters and studies of isotherm and kinetic. *Separation and Purification Technology*, **(188)**, 266-281.
10. Nepo Hakizimana, J., Gourich, B., Chafi, M., Stiribia, Y., Vial, C., Drogui, P., & Naja, J. (2017). Electrocoagulation process in water treatment: A review of electrocoagulation modeling process. *Desalination*, **(404)**, 1-21.
11. Tchamango, S., Nanseu-Njiki, C., Ngameni, E., Hadjiev, D., & Darchen , A. (2010). Treatment of dairy effluents by electrocoagulation using aluminium electrodes. *Science of Total Enviroment*, **(408)**, 947-952.
12. UNATSABAR, C. (2005). Guía para el diseño de tanques sépticos, tanques Imhoff y lagunas de estabilización .